

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sattorova Shaxlo Axadovna

**“MTM TARBIYALANUVCHILARINING INGLIZ TILIDA NUTQINI
O‘STIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV”**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

